

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

DESCRIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS GASOSOS EM INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ

Rafael Fernandes Almeida, Patrícia de Magalhães Prado, Miriam Stephanie Nunes de Souza, Camila Filgueira de Souza, Frederick Coutinho de Barros - IFBA [Barreiras - BA - Brasil]

Introdução

O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo, caracterizando-se como principal alimento para mais da metade da população mundial (CONAB, 2015). E nesta larga produção, a FAO (2018) afirma que o Brasil é um dos países que ocupa posição de destaque, sendo o nono maior produtor de arroz do mundo, tendo sua produção concentrada no Sul, já que esta região tem sido responsável por mais de 70% de toda produção nacional nas últimas safras (CONAB, 2018).

Todavia, o beneficiamento do arroz traz consigo a produção de diversos resíduos, que conforme Brasil (2002) são materiais ou substâncias inservíveis ou não passíveis de aproveitamento econômico, resultantes de diferentes atividades, como de origem industrial; podendo estes resíduos serem sólidos, líquidos ou gasosos.

A partir destes fatos, objetivou-se identificar, quantificar, caracterizar e sugerir formas de tratamentos para os resíduos gasosos provenientes da rizicultura.

Material e métodos

Tipo de Estudo, Coleta e Análise dos dados

Este trabalho se caracteriza por ser de cunho qualitativo-quantitativo e exploratório. Inicialmente, foi realizada uma visita técnica a uma indústria de Beneficiamento de Arroz localizada na cidade de Barreiras-BA, a fim de verificar quais os resíduos gasosos gerados, os tratamentos e aproveitamento realizados pela beneficiadora. Na ocasião, o responsável técnico mostrou todos os setores e o fluxo de processo. Os dados obtidos durante a visita foram sendo armazenados em fichas de anotação. Este trabalho foi acrescido de revisão bibliográfica realizada em diversos periódicos, como o da Capes; sites e livrarias eletrônicas, como a da SciELO; além de embasamento nas normas vigentes, tais como o da ABNT e do MMA.

Resultados e discussão

- Identificação dos Resíduos Gasosos

Os resíduos gasosos gerados nas indústrias de beneficiamento de arroz estão relacionados, dentre outros fatores, com a queima da casca de arroz;

uma prática que segundo Della, Kühn & Hotza (2005), é decorrente principalmente de indústrias de grande porte que possuem uma alta demanda de energia térmica. Esta utilização se dá porque “a casca do arroz é uma fonte de carbono, constituindo-se em excelente fonte de energia através da combustão” (LORENZETT, NEUHAUS & SCHWAB, 2012). Esta queima é realizada através do processo de incineração, que é considerada uma forma de disposição final, utilizando-se da decomposição térmica a fim de tornar um resíduo (neste caso, a casca) menos volumoso e menos tóxico (MAZZER & CAVALCANTI, 2004).

Nas indústrias de Beneficiamento de Arroz, o processo de incineração gera a cinza da casca de arroz - CCA, um resíduo agroindustrial poluente (LORENZETT, NEUHAUS & SCHWAB, 2012; DELLA, KÜNH & HOTZA, 2005), mas também há outros remanescentes, que são constituídos basicamente de gases. Contudo, a fumaça decorrente da queima da casca de arroz é pouco poluente, pois não possui enxofre; enquanto que nas cascas de arroz e nas cinzas não existem compostos tóxicos (MAZZER & CAVALCANTI, 2004).

A Embrapa (2007) encontrou a seguinte composição química para a casca carbonizada: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Mas apesar de uma árdua revisão de literatura, não foram encontrados trabalhos que cite quais são os gases emitidos através da queima da casca de arroz.

Entretanto, durante o plantio de arroz em solos inundados há liberação de gás metano (CH_4), devido à alta concentração de bactérias anaeróbicas; e este gás também pode ser produzido através da decomposição da casca, que ocorre de maneira lenta, em torno de cinco anos, além de liberação de gás metano através do depósito de cascas do arroz em lavouras e fundos de rios (BEUREN, KROENKE & SANTOS, 2013; MATTOS & LIMA, 2002).

Schulz *et al.* (2001), verificaram em indústria de arroz parboilizado a produção de biogás durante a decomposição biológica da matéria orgânica na ausência de oxigênio. Esta produção foi possível devido à presença de biomassa, como casca de arroz, nas lagoas de tratamento.

- Quantificação dos Resíduos Gasosos

As informações em literatura ainda são escassas quanto à quantidade de gás metano ou biogás emitido pela rizicultura. No entanto, a Embrapa (2003) informa que nos campos de arroz irrigado, a taxa de emissão global do gás metano varia entre 20 e 100 teragramas, com média de 60 Tg; que para o IPCC (1995), corresponde a 16% das emissões de todas as fontes. Em 2007, a Embrapa fez um apunhado geral da emissão de gás metano proveniente do cultivo de arroz inundados nas regiões brasileiras ao longo de 10 anos, na qual os resultados expressam que a emissão de CH_4 na atmosfera por parte da rizicultura tem aumentado ao longo dos anos; isso devido ao aumento incontestável de plantio de arroz que tem ocorrido no país, de maneira a tentar suprir às necessidades básicas da população.

- Caracterização dos Resíduos Gasosos

Como já salientado, alguns dos gases emitidos pela rizicultura são o gás metano (CH_4) e o biogás (mistura de gás carbônico, gás metano e gás sulfídrico).

Brasil (2009), através da lei Nº 11.909, de 4 de Março 2009, configura o metano como uma gás natural. De acordo com Chagas (2010), o metano é um gás produzido através da degradação anaeróbica de compostos orgânicos, e inundações de sedimentos ricos em matéria orgânica em ambientes de água doce e pobre em aceptores de elétrons (NO_3^- , Fe^{3+} , Mn^{4+} , SO_4^{2-}); o que favorece a produção e liberação de metano. O gás metano (CH_4), quando lançado na atmosfera apresenta potencial de poluição 21 vezes superior ao dióxido de carbono (CO_2) no que se refere ao efeito estufa; e representa 14% da geração do efeito estufa, contra 71% do dióxido de carbono (BLEY JR, 2015); sendo prejudicial à camada de ozônio ao se decompor, (BEUREN, KROENKE & SANTOS, 2013).

Com base em Schulz *et al.* (2001), o biogás é um gás gerado a partir da digestão anaeróbia. Antigamente era comum o lançamento destes gases na atmosfera, não havendo preocupação com o ambiente. Mas com o tempo, houve o conhecimento dos efeitos destes gases na camada de ozônio e no superaquecimento da superfície terrestre, passando a ser indicada a queima do biogás gerado de modo a eliminar este lançamento (JORDÃO & PESSÔA, 2014; ABNT, 2009). Todavia, Jordão & Pessôa (2014) salientam que o avanço tecnológico tem trazido outros fins para o biogás.

Infelizmente, as legislações nacionais não discorrem a respeito das quantidades permitidas e não permitidas do lançamento desses gases na atmosfera. Contudo, o protocolo de Quioto, que tem por objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa, salienta que países desenvolvidos, na qual o Brasil não está incluso, deverá manter um controle sobre a intervenção humana no clima; ou seja, reduzir os gases de efeito estufa que são liberados para a atmosfera, o que inclui o gás metano, por exemplo; estipulando metas para cada país (BEUREN, KROENKE & SANTOS, 2013).

- Sugestões de Tratamento e Aproveitamento dos Resíduos Gasosos

Beuren, Kroenke & Santos (2013) afirmam que o cultivo de arroz gera emissão do gás metano, com isso apresentam como alternativa a drenagem dos solos que diminui a emissão do metano liberado, já que a aeração inibe sua produção por bactérias aeróbicas diminuindo a concentração de gás metano devido a oxidação realizada por esses microrganismos.

De acordo com Bley Jr (2015), o uso de biodigestores em lagoas de tratamento é uma vantajosa solução proporcionando a geração de energia a partir do biogás. Visto que em algumas indústrias a água de parboilização é direcionada para essas lagoas, propondo a remoção da DQO, permitindo a devolução desse efluente ao corpo hídrico.

É importante também recomendar tratamento para os gases emitidos pela incineração da casca de arroz. A filtração é um método antigo, porém eficiente, realizada pelos filtros de tecido, capaz de remover partículas de um fluxo gasoso. Além da alta eficiência de coleta das partículas (grossas e finas),

XXI ENCONTRO NACIONAL E
VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS
CADEIA PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS
26 A 30 DE MAIO DE 2019
CENTRO DE CONVENÇÕES CENTRO SUL | FLORIANÓPOLIS | SC | BRASIL

a perda de carga é mínima, promovendo um processo de baixo custo a longo prazo devido à resistência desses filtros (MAZZER & CAVALCANTI, 2004).

Conclusão

A rizicultura produz como resíduos gasosos o gás metano (CH₄) e o biogás; tendo sido possível caracterizar, quantificar e sugerir tratamentos para todos os resíduos; contribuindo para que as indústrias apliquem o destino correto a estes, evitando assim prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública.

Referências

- 1- ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12209 – Elaboração de Projetos Hidráulico - Sanitários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários. Rio de Janeiro, 2009.
- 2- BEUREN, IM.; KROENKE, A.; SANTOS, FT. Controles de gestão utilizados no gerenciamento de créditos de carbono em empresas orizícolas do Rio Grande do Sul. RIC - Revista de Informação Contábil - ISSN 1982-3967 - Vol. 6, nº 4, p. 23-41. Recife-PE, 2013.
- 3- BLEY JR, C. Biogás- a energia invisível. 2ª ed. Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás-ER). 2015.
- 4- BRASIL. Casa Civil. Lei Nº 11.909, de 4 de Março 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11909.htm>. Acesso em: 30 de Agosto de 2017.
- 5- BRASIL. Ministério do Meio Ambiente – MMA. Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res31602.html>>. Acesso em: 28 de Agosto de 2018.
- 6- CHAGAS, GG. Análise crítica dos estudos sobre metano desenvolvidos no Brasil. Rev. Vértices, v. 12, n. 1, p. 17-30. Campos dos Goytacazes-RJ, 2010.
- 7- CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. v. 5, n. 7. Brasília – DF, 2018. Disponível em: <<file:///C:/Users/DEXPC/Desktop/BoletimZGraosZjulhoZ2018.pdf>>. Acesso em: 19 de Setembro de 2018.
- 8- CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. A cultura do arroz. Brasília – DF, 2015. 180p. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/outras.../item/.../2523_efd93e81ea2d9ae8f0302a6d4f9cefc6>. Acesso em: 19 de Setembro de 2018.
- 9- DELLA, VP.; KÜNH, I.; HOTZA, D. Reciclagem de resíduos agro-industriais: cinza de casca de arroz como fonte alternativa de sílica. Revista Cerâmica

Industrial. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Florianópolis-SC, 2005.

10- EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Uso da casca de arroz carbonizada como substrato para micorrização de mudas de três cultivares de pimenteira-do-reino. Embrapa Amazônia Oriental. Belém-PA, 2007.

11- EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Emissão de metano em sistemas de produção de arroz irrigado. 2003. Disponível em: <<http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=agrog:::92>>. Acesso em: 04 de Maio de 2017.

12- FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2018. FAO participa de painel sobre a agricultura brasileira durante conferência internacional sobre fertilizantes. Disponível em: <<http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/en/c/1098805/>>. Acesso em: 19 de Setembro de 2018.

13- IPCC. Climate change 1994: radiative forcing of climate change and an evaluation of the IPCC IS92 emission scenarios. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 339p.

14- JORDÃO, EP.; PESSÔA, CA. Tratamento de esgotos domésticos. 7ª ed. ABES. São Paulo-SP, 2014.

15- LORENZETT, DB.; NEUHAUS, M.; SCHWAB, NT. Gestão de resíduos e a indústria de beneficiamento de arroz. Revista Gestão Industrial, v. 08, n. 01: p. 219-232, Ponta Grossa-PR, 2012.

16- MATTOS, MLT.; LIMA, MA. 2002. Arroz no efeito estufa. Disponível em: <<http://www.grupocultivar.com.br/artigo.asp?id=787>>. Acesso em: 29 Abril de 2018.

17- MAZZER, C.; CAVALCANTI, OA. Introdução à gestão ambiental de resíduos. Rev. Infarma, v.16, nº 11-12. Brasília-DF, 2004.

18- SCHULZ, CKS.; *et al.* Tratamento de efluentes da indústria de arroz parboilizado em reatores EGSB. Rev. Bras. de AGROCIÊNCIA, v.7 n.1, p. 68-72, jan-abr, 2001.